

Sur le statut de la fréquence dans la dérivation originale de l'onde de phase de De Broglie

On the role of frequency in de Broglie's phase-wave derivation

Philippe ORTA, *Independent Researcher*

Version: May 22, 2026 / CC BY-SA 4.0

This article proposes a conceptual analysis of the reasoning developed by Louis de Broglie in his 1924 thesis *Recherches sur la théorie des quanta*, particularly the pages devoted to the derivation of the phase wave. By distinguishing the proper frequency associated with the particle at rest, the frequency observed from the stationary frame, and the frequency derived from the relativistic energy of the corpuscle, we show that these different frequencies do not appear to possess the same physical status in de Broglie's original reasoning. We therefore examine the hypothesis according to which the introduction of the phase wave primarily responds to the necessity of maintaining relativistic coherence between two distinct interpretations of frequency. This study does not challenge the physical validity of the de Broglie relation linking momentum and wavelength, but rather proposes a critical re-examination of the conceptual status of the frequencies involved in the original 1924 construction. Finally, we discuss the possibility of future geometrical or topological reformulations of this relation without explicit recourse to a superluminal phase wave.

Cet article propose une analyse conceptuelle du raisonnement développé par Louis de Broglie dans sa thèse de 1924 *Recherches sur la théorie des quanta*, en particulier des pages consacrées à la dérivation de l'onde de phase. En distinguant la fréquence propre associée au mobile au repos, la fréquence observée par l'observateur fixe et la fréquence déduite de l'énergie relativiste du corpuscule, nous montrons que ces différentes fréquences ne semblent pas posséder le même statut physique dans le raisonnement original de De Broglie. Nous examinons ainsi l'hypothèse selon laquelle l'introduction de l'onde de phase répond principalement à la nécessité de maintenir une cohérence relativiste entre deux interprétations distinctes de la fréquence. Cette étude ne remet pas en cause la validité physique de la relation de De Broglie reliant quantité de mouvement et longueur d'onde, mais propose une relecture critique du statut conceptuel des fréquences intervenant dans la construction initiale de 1924. Enfin, nous évoquons la possibilité de futures reformulations géométriques ou topologiques de cette relation sans recours explicite à une onde de phase supraluminique.

1 Introduction

En 1924, dans sa thèse *Recherches sur la théorie des quanta* [1], Louis de Broglie propose une généralisation de la relation quantique introduite par Albert Einstein pour la lumière. L'idée centrale consiste à associer à tout corpuscule matériel une fréquence et une onde, ouvrant la voie à la mécanique ondulatoire et à la dualité onde-corpuscule.

Cette construction intervient dans un contexte où la mécanique quantique est encore en développement. La physique quantique moderne n'existe pas encore sous sa forme actuelle, et les notions de fonction d'onde, de phase quantique et de covariance relativiste ne sont pas encore clairement distinguées.

Dans sa dérivation de l'onde de phase, de Broglie introduit plusieurs fréquences associées au mobile relativiste.

Le présent article n'a pas pour objectif de réviser la thèse de De Broglie. D'une part, il serait injuste de relire un document de 1924 avec le recul offert par la physique contemporaine. D'autre part, la conclusion de De Broglie, à savoir :

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

n'est ni contestable, ni contestée ici. C'est pourquoi la présente analyse porte uniquement sur la structure conceptuelle du raisonnement original développé par de Broglie en 1924. Elle ne prétend pas discuter les reformulations covariantes ultérieures de la mécanique quantique relativiste, dans lesquelles les notions de phase, de fréquence et de quadrivecteur d'onde reçoivent un statut mathématique considérablement plus élaboré.

Nous pensons simplement que, pour atteindre son objectif d'associer une onde à une particule quantique matérielle — objectif basé sur une intuition féconde et lumineuse —, de Broglie a introduit dans son raisonnement une onde de phase qui ne semble jouer qu'un rôle de cohérence relativiste entre deux fréquences de statuts physiques différents. C'est uniquement ce point de vue préalable qui nous intéresse, et que nous tenterons de réévaluer en nous posant la question suivante :

« Dans la thèse de Louis de Broglie, l'introduction de l'onde de phase ne répond-elle pas principalement à la nécessité de maintenir une cohérence entre deux fréquences distinctes apparaissant dans le raisonnement relativiste ? »

La présente étude se propose d'examiner le statut physique de ces fréquences dans le raisonnement original de la thèse de 1924, en se concentrant plus particulièrement sur les pages 15 à 17 où apparaît explicitement la difficulté conduisant à l'introduction de l'onde de phase.

Bien que la physique quantique moderne ait profondément reformulé les notions de fonction d'onde et de phase quantique, le raisonnement original de De Broglie conserve un intérêt historique et conceptuel majeur, dans la mesure où il constitue l'une des premières tentatives d'unification entre relativité et quanta.

Nous proposons donc, en partant du texte original, de suivre le raisonnement de De Broglie, et de discuter de façon ouverte sur ses difficultés conceptuelles en soulignant les points qui nous posent problème.

2 Le raisonnement original de De Broglie

Postulat de départ (p. 15)

Ayant admis l'existence d'une fréquence liée au morceau d'énergie, cherchons comment cette fréquence se manifeste à l'observateur fixe dont il fut question plus haut. La transformation du temps de Lorentz Einstein nous apprend qu'un phénomène périodique lié au corps en mouvement apparaît ralenti à l'observateur fixe dans le rapport de 1 à $\sqrt{1 - \beta^2}$, c'est le fameux ralentissement des horloges. Donc la fréquence observée par l'observateur fixe sera

$$\nu_1 = \nu_0 \sqrt{1 - \beta^2} = \frac{m_0 c^2}{h} \sqrt{1 - \beta^2}$$

D'autre part, comme l'énergie du mobile pour le même observateur est égale à

$$\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}},$$

la fréquence correspondante d'après la relation du quantum est

$$\nu = \frac{1}{h} \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

Problème soulevé (p. 15)

Les deux fréquences ν_1 et ν sont essentiellement différentes puisque le facteur $\sqrt{1 - \beta^2}$ n'y figure pas de la même façon. Il y a là une difficulté qui m'a longtemps intrigué.

Solution proposée (p. 16)

Je suis parvenu à la lever en démontrant le théorème suivant que j'appellerai le théorème de l'harmonie des phases :

« Le phénomène périodique lié au mobile et dont la fréquence est pour l'observateur fixe égale à

$$\nu_1 = \frac{1}{h} m_0 c^2 \sqrt{1 - \beta^2}$$

paraît à celui-ci constamment en phase avec une onde de fréquence

$$\nu = \frac{1}{h} m_0 c^2 \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}},$$

se propageant dans la même direction que le mobile avec la vitesse $V = c/\beta$. »

Difficulté associée à cette solution (p. 17)

Il est maintenant indispensable de réfléchir à la nature de l'onde dont nous venons de concevoir l'existence. Le fait que sa vitesse $V = c/\beta$ soit nécessairement supérieure à c (β étant toujours inférieur à 1, sans quoi la masse serait infinie ou imaginaire), nous montre qu'il ne saurait être question d'une onde transportant de l'énergie. Notre théorème nous apprend d'ailleurs qu'elle représente la distribution dans l'espace des *phases* d'un phénomène ; c'est une "onde de phase".

3 Analyse conceptuelle détaillée

La fréquence propre (ν_0)

Dans le raisonnement de De Broglie, la fréquence ν_0 correspond à la fréquence propre associée au mobile dans son référentiel au repos. Elle est introduite à partir de la relation quantique reliant énergie et fréquence. La question du statut physique exact de cette fréquence demeure toutefois délicate : s'agit-il d'une simple correspondance énergétique issue de la relation quantique $E = h\nu$, ou d'un phénomène périodique réellement associé au corpuscule matériel ?

$$E_0 = h\nu_0 = m_0c^2$$

où :

E_0 désigne l'énergie du mobile au repos ;

ν_0 la fréquence associée à son énergie au repos ;

m_0 sa masse propre au repos.

La situation physique est ici claire : le phénomène périodique est supposé lié au mobile lui-même, et la fréquence ν_0 est définie dans le référentiel propre du mobile. Cette fréquence joue donc le rôle d'une fréquence interne associée au corps matériel considéré au repos.

Aucun problème conceptuel particulier n'apparaît à ce stade du raisonnement.

La fréquence observée (ν_1)

Dans la thèse de De Broglie, la fréquence ν_1 correspond à la fréquence du phénomène périodique telle qu'elle est observée depuis le référentiel fixe.

À partir de la fréquence propre ν_0 , de Broglie applique le ralentissement relativiste des horloges issu de la transformation de Lorentz-Einstein. Le phénomène périodique lié au mobile apparaît alors ralenti pour l'observateur fixe dans le rapport :

$$\nu_1 = \nu_0 \sqrt{1 - \beta^2}.$$

De Broglie écrit ainsi que la fréquence observée par l'observateur fixe devient :

$$\nu_1 = \frac{m_0 c^2}{h} \sqrt{1 - \beta^2}.$$

Le raisonnement demeure encore naturel du point de vue relativiste : le phénomène périodique est supposé lié au mobile et sa fréquence observée diminue conformément au ralentissement des horloges.

La fréquence ν_1 possède donc ici le statut d'une fréquence observée associée à un phénomène périodique embarqué avec le mobile.

La fréquence énergétique (ν)

Après avoir introduit la fréquence propre ν_0 et la fréquence observée ν_1 , de Broglie considère l'énergie relativiste du mobile telle qu'elle est mesurée par le même observateur fixe.

Cette énergie vaut :

$$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

En appliquant la relation quantique reliant énergie et fréquence, de Broglie introduit alors une nouvelle fréquence :

$$\nu = \frac{1}{h} \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

Contrairement à la fréquence ν_1 , obtenue par ralentissement relativiste d'un phénomène périodique lié au mobile, la fréquence ν est ici déduite directement de l'énergie relativiste du corpuscule.

Le statut physique de cette nouvelle fréquence est très délicat à interpréter. En effet, ν_1 correspond à une fréquence observée d'un phénomène périodique embarqué avec le mobile, tandis que ν semble désormais associée à l'énergie relativiste totale du mobile.

C'est précisément à ce stade du raisonnement que de Broglie fait explicitement état de la difficulté dans sa thèse : les deux fréquences ν_1 et ν sont essentiellement différentes.

Il introduit alors une onde de phase supraluminique afin de restaurer la cohérence du raisonnement. C'est ce point dont nous souhaitons débattre.

4 Discussion

4.1 Sur une tension conceptuelle dans la construction originale

On remarque que les deux fréquences introduites par de Broglie présentent des comportements relativistes distincts autour de la fréquence propre ν_0 .

Dans le cas de la fréquence observée associée au phénomène périodique embarqué avec le mobile, on obtient :

$$\nu_1 = \nu_0 \sqrt{1 - \beta^2}.$$

Le facteur relativiste traduit ici le ralentissement temporel classique d'un phénomène périodique observé depuis le référentiel fixe.

En revanche, la fréquence déduite de l'énergie relativiste du mobile vérifie :

$$\nu = \frac{\nu_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

Cette seconde fréquence ne provient plus directement de l'observation d'un phénomène périodique embarqué avec le mobile, mais de l'application de la relation quantique $E = h\nu$ à l'énergie relativiste du corpuscule.

Ainsi, bien que les deux fréquences soient reliées à la même fréquence propre ν_0 , elles ne semblent pas posséder le même statut physique dans le raisonnement original de De Broglie.

La difficulté signalée explicitement par de Broglie pourrait alors provenir du rapprochement de deux notions distinctes de fréquence : l'une associée à un phénomène périodique embarqué avec le mobile ; l'autre associée à l'énergie relativiste totale du corpuscule.

L'introduction de l'onde de phase apparaîtrait dès lors comme le mécanisme permettant d'assurer la cohérence entre ces deux descriptions.

4.2 Sur une critique plus poussée

On peut toutefois aller plus loin dans l'analyse et se demander si la difficulté rencontrée par de Broglie ne révèle pas une tension conceptuelle plus profonde dans la dérivation originale.

En effet, les deux fréquences introduites dans le raisonnement possèdent des comportements relativistes inverses relativement à la fréquence propre ν_0 :

$$\nu_1 = \nu_0 \sqrt{1 - \beta^2}$$

tandis que :

$$\nu_0 = \nu \sqrt{1 - \beta^2}.$$

Ces deux fréquences doivent ensuite être réconciliées par l'intermédiaire de l'onde de phase et du théorème de l'harmonie des phases.

Quel est le statut exact des objets physiques introduits dans le raisonnement ? La difficulté rencontrée par de Broglie provient-elle uniquement d'une subtilité relativiste, ou bien traduit-elle une identification problématique entre deux fréquences issues de constructions physiques différentes ?

Dans cette lecture, l'onde de phase apparaît non seulement comme une innovation physique, mais également comme une construction destinée à restaurer la cohérence interne du raisonnement.

5 Conclusion

Cette analyse ne remet évidemment pas en cause les développements ultérieurs de la mécanique quantique ondulatoire. Elle ne concerne que le statut conceptuel des fréquences introduites dans la dérivation originale de 1924. D'ailleurs, la physique quantique moderne reformule profondément ce statut conceptuel.

L'onde de phase introduite par de Broglie dans sa thèse semble ainsi jouer un rôle de cohérence entre deux fréquences dont les comportements relativistes apparaissent inverses autour de la fréquence propre ν_0 . La nécessité d'introduire l'onde de phase pourrait ainsi révéler, dans la construction originale de De Broglie, une tentative de conciliation entre deux usages distincts de la notion de fréquence.

Cette tension conceptuelle témoigne du caractère profondément exploratoire des premières tentatives d'unification entre relativité et quanta au début du XX^e siècle.

Il pourrait être intéressant, dans de futurs travaux, d'examiner si certaines approches géométriques ou topologiques permettent de reformuler la relation entre fréquence, phase et quantité de mouvement sans introduire explicitement d'onde de phase supraluminique.

Une première exploration de cette direction géométrique/topologique a été proposée dans notre article *Sur une modélisation topologique de la structure de phase de l'électron* [2].

Références

- [1] L. de Broglie, *Recherches sur la théorie des quanta*, thèse de doctorat, 1924. Version électronique HAL, mise en ligne le 16 septembre 2004.
- [2] P. Orta, *Sur une modélisation topologique de la structure de phase de l'électron*, Zenodo, 2026.